

MINTAQADA KORXONALAR SALOHIYATINI BAHOLASHNING IJTIMOYIY-IQTISODIY MOHIYATI VA TAMOYILLARI

¹Muxitdinov X.S., ²Musurmonova M.O.

¹Iqtisodiyot va pedagogika universiteti professori

²Qarshi davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15383689>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mintaqada korxonalar salohiyatini baholashning ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati va tamoyillari haqida fikr yuritilgan bo'lib, bunda birinchi navbatda potensial (salohiyat) tushunchasiga alohida e'tibor qaratilgan. Potensial tushunchasini aniqlashtirish uchun turli iqtisodchi olimlarning bu tushunchaga bergan iqtisodiy ta'riflari ham keltirib o'tilgan. Shuningdek, mintaqada xo'jalik yurituvchi subyektlarning salohiyatini baholashning tamoyillarining asosiy jihatlari berilgan.

Kalit so'zlar: Iqtisodiy potensial, ishlab chiqarish salohiyati, resurslar, potensial, empirik modellashtirish, marketing strategiyasi.

Аннотация. В данной статье рассматривается социально-экономическая сущность и принципы оценки потенциала предприятий в регионе, при этом особое внимание уделяется понятию «потенциал». Для его уточнения приведены экономические определения, предложенные различными учеными-экономистами. Также рассмотрены основные аспекты принципов оценки потенциала хозяйствующих субъектов в регионе.

Ключевые слова: экономический потенциал, производственный потенциал, ресурсы, потенциал, эмпирическое моделирование, маркетинговая стратегия.

Abstract. This article discusses the socio-economic essence and principles of assessing the potential of enterprises in a region, with special attention given to the concept of "potential." To clarify this concept, various economic definitions provided by different economists are presented. Additionally, the main aspects of the principles for evaluating the potential of economic entities in the region are outlined.

Keywords: economic potential, production capacity, resources, potential, empirical modeling, marketing strategy.

Kirish

Mintaqada korxonalar salohiyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning har bir bosqichida moliyaviy salohiyatni baholash, bozor munosabatlari sharoitida katta rol o'ynaydi. Korxonalar esa o'z navbatida mintaqa iqtisodiyotining samarali faoliyat yuritishini ta'minlash uchun, birinchi navbatda, hududni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga xizmat qilishi zarur va davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash masalalarini hal etish zarur. Mintaqa iqtisodiyotini moliyaviy tartibga solishning maqsadli yo'nalishi iqtisodiy rivojlanishning yuqori sur'atlariga erishishga qaratilgan moliyaviy salohiyatini takror ishlab chiqarishga qaratilishi kerak.

Mintaqaviy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi hududdagi korxonalarining salohiyatiga, ularning iqtisodiy imkoniyatlari va samaradorligiga bevosita bog'liqdir. Zamonaviy bozor sharoitida korxonalarining salohiyatini to'g'ri baholash nafaqat ularning ichki

resurslarini samarali boshqarish, balki mintaqaning umumiy iqtisodiy o‘shish sur‘atlarini oshirishga ham xizmat qiladi. Shu sababli, korxonalar salohiyatini baholashning ijtimoiy-iqtisodiy mohiyatini aniqlash va ushbu jarayonning ilmiy asoslarini ishlab chiqish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Mintaqada faoliyat yurituvchi xo‘jalik yurituvchi subyektlarning salohiyatini o‘rganish va baholash turli omillarni o‘z ichiga oladi. Bu omillar qatoriga ishlab chiqarish quvvati, moliyaviy barqarorlik, innovatsion salohiyat, mehnat resurslari hamda marketing strategiyalari kiradi. Ayniqsa, iqtisodiy o‘zgarishlar sharoitida korxonalar salohiyatini aniq baholash va tahlil qilish mintaqaning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish va samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishda muhim rol o‘ynaydi.

Korxonalar potentsiali (salohiyati) tushunchasi iqtisodiyot fanida keng qamrovli tushuncha bo‘lib, turli yondashuvlar asosida talqin etiladi. Shu sababli, ushbu tadqiqotda turli iqtisodchi olimlarning potentsial tushunchasiga bergan ta‘riflari tahlil qilinib, mintaqaviy iqtisodiyot sharoitida uning ahamiyati yoritib beriladi. Shuningdek, korxonalar salohiyatini baholash tamoyillari va metodologik yondashuvlari hamda ularning amaliy ahamiyati keng muhokama qilinadi.

Ushbu tadqiqot mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirish, korxonalar samaradorligini oshirish va ularning ijtimoiy-iqtisodiy rolini yanada kuchaytirish bo‘yicha ilmiy hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar sharhi

Ishlab chiqaruvchi kuchlar salohiyati - bu mamlakatning aholi ehtiyojlarini qondirish uchun moddiy ne‘matlarni ishlab chiqarish potentsial qobiliyati hisoblanadi. Shuning uchun biz birinchi navbatda turli xorijiy olimlarning “potentsial” tushunchasiga bergan ta‘riflarini ko‘rib o‘tamiz.

S. G. Strumilinning ta‘kidlashicha “Iqtisodiy potentsial - bu jamiyatning barcha mehnatga layoqatli a‘zolari mehnatining umumiy ishlab chiqaruvchi kuchi”dir. V.S. Nemchinovning fikricha “Kengaytirilgan ishlab chiqarish salohiyati - iqtisodiy o‘shishni amalga oshirishda milliy iqtisodiyotning resurs imkoniyatlaridir”. K.M. Misko fikri bilan qaraganimizda ‘Potentsial (salohiyat) - bu o‘rganilayotgan obyektidan samarali foydalanishning ichki, yashirin imkoniyatlari to‘g‘risidagi inson bilimining chegarasi, uni miqdoriy jihatdan aniqlash va pirovardida amaliy faoliyatning ideal sharoitlarida amalga oshirish hisoblanadi. A. I. Anchishkinning ta‘kidlashicha “Potentsial (salohiyat) - bu ishlab chiqarish jarayonida ishlab chiqarish omillari shaklini oladigan resurslar to‘plami” dir.

Taqdim etilgan ta‘riflarning aksariyatida potentsial har qanday faoliyatni amalga oshirish uchun foydalaniladigan resurslar to‘plami sifatida ta‘riflanadi va “resurslar” tushunchasi bilan belgilanadi. Biroq, potentsial - bu bir-biridan alohida emas, balki o‘zaro ta‘sirida mavjud bo‘lgan, maqsad va vazifalarga erishish uchun muayyan sharoitlarda amalga oshiriladigan potentsial imkoniyatlarning ma‘lum tizimini tashkil etuvchi resurslar yig‘indisidir. Demak, potentsial nazariyasida ilmiy tafakkur rivojlanishining keyingi natijasi konsepsiyani aniqlashga samarali yondoshishdir.(1-jadval)

1-jadval

“Potentsial” tushunchasini aniqlashga samarali yondoshuv

Muallif	Ta‘rif
---------	--------

A.M. Romyansev	“Potensial - bu turli xil resurslar, shu jumladan moddiy, moliyaviy, intellektual, ilmiy, texnik va boshqalar to‘plami bo‘lib, ularning yordami bilan ma‘lum narsalarni olish mumkin bo‘ladi.natijalar, masalan, aqlli salohiyat,ishlab chiqarish salohiyati, tadbirkorlik salohiyati”.
M.A. Ivanov	“Iqtisodiy salohiyat - ishlab chiqarish maqsadlariga erishishni ta‘minlaydigan moddiy va mehnat omillari tizimi”.
V.M.Arxangelskiy	“Potensial - muayyan maqsadga erishish yoki muayyan muammoni hal qilish uchun mavjud bo‘lgan va amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan vositalar, zahiralalar, manbalar”.
B.A. Vvedenskiy	“Potensial - bu ma‘lum bir sohada shaxs, jamiyat, davlatning imkoniyatlari, muayyan maqsadlarga erishish, rejani amalga oshirish, muammoni hal qilish uchun mavjud bo‘lgan va safarbar etilishi, harakatga keltirilishi, ishlatilishi mumkin bo‘lgan vositalar, zahiralalar, manbalar”.
I. Ansoff	“Iqtisodiy resurslar majmuasining salohiyati vazifalarni bajarish”

1-jadvalda keltirilgan ta‘riflardan xulosa qilish mumkinki, “potensial (salohiyat)” tushunchasi rivojlanishning ushbu bosqichida mos va samarali bo‘lgan, shuningdek, ma‘lum bir natijaga erishishga hissa qo‘shadigan resurslarning faqat bir qismini o‘z ichiga oladi. Shuningdek, ushbu yondoshuv doirasida potensial deganda samarali boshqaruv usullaridan foydalanishni talab qiluvchi real va yashirin resurslar majmuasini birlashtirgan tizim tushuniladi.

Rivojlanishning ushbu bosqichida eng ilg‘or bu yuqoridagi yondoshuvlarni o‘zida mujassam etgan tizimli yondoshuvdir.

Tizimli yondoshuv doirasida potensial maqsadlarga erishish uchun boshqaruv tizimidagi faoliyatning tabaqalashtirilgan sohalaridagi iqtisodiy tizim resurslari yig‘indisi sifatida qaraladi (2-jadval).

2-jadval

“Potensial” tushunchasini aniqlashga tizimli yondoshuv

Muallif	Ta‘rif
T.N. Batova	“Potensial - bu mavjud resurslar, yaratilgan zahiralalar, ulardan foydalanish qobiliyati va tashqi muhitning qulay imkoniyatlarini birlashtiradigan tizim”.
L.S. Sosnenko R.V. Marshukov	“Potensial - ichki va tashqi muhit omillari bilan o‘zaro ta‘sirni hisobga olgan holda, mavjud resurslar tizimidan oqilona foydalanish asosida xo‘jalik yurituvchi subyektning uzoq muddatli faoliyatini ta‘minlash, o‘z maqsadlariga erishish uchun real qobiliyati”.
S.A.Androsova Jigunova	O.A. “Potensial – bu mavjud imkoniyatlar, vositalar va resurslar majmuini o‘z ichiga olgan, tashqi va ichki muhit bilan o‘zaro aloqada bo‘lgan, barqaror rivojlanishni ta‘minlaydigan murakkab tuzilgan iqtisodiy kategoriyadir.

“Potensial” tushunchasi o‘rganilayotgan obyektga qarab tuzilishini o‘zgartiradi.

Adabiyotlarda iqtisodiy, tabiiy resurs, ishlab chiqarish, ilmiy-texnikaviy, strategik intellektual, mehnat, tadbirkorlik, infratuzilma, texnologik salohiyatlarga ajratiladi.

1954 yilda akademik S.G. Strumilin ishlab chiqaruvchi kuchlar salohiyati g'oyasini ishlab chiqishda "iqtisodiy salohiyat" tushunchasini kiritdi.

Moliyaviy potensial turli xil potentsiallarni o'zida mujassam etgan murakkab, ko'p qirrali tuzilishga ega. V. I. Menshchikova mintaqaning iqtisodiy salohiyatining tarkibiy modelini taklif qildi, uning asosida viloyat aholisiga sarmoya kiritdi. Bu model iqtisodiy salohiyatning strukturasi to'liqroq aks ettiradi va undan ham makro ham mikro darajada potentsialni tahlil qilish uchun foydalanish mumkin (1-rasm).

Shuningdek, ushbu potentsial tushunchasi moliyaviy faoliyatni amalga oshirish uchun shart-sharoitlarga bo'lgan ehtiyojni hisobga olgan holda butun hududning moliyaviy salohiyatini aniqlash uchun ajralmas hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotning asosiy maqsadi – mintaqada faoliyat yurituvchi korxonalarining salohiyatini baholash tamoyillarini aniqlash, ularning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rnini belgilash hamda samarali baholash usullarini ishlab chiqishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilangan:

- Nazariy asoslarni o'rganish – korxonalar salohiyati tushunchasining ilmiy ta'riflari va yondashuvlarini tahlil qilish;
- Baholash mezonlarini aniqlash – korxonalar salohiyatini baholash uchun muhim iqtisodiy va ijtimoiy ko'rsatkichlarni shakllantirish;

Statistik va iqtisodiy tahlil usullarini qo'llash – mintaqadagi korxonalarining moliyaviy, ishlab chiqarish va innovatsion salohiyatini tahlil qilishdan iborat hisoblanadi.

Ushbu tadqiqotda moliyaviy salohiyatni rivojlantirish potentsialini shakllantirish hududiy-tarmoqli tamoyilga asoslanadi, bu potentsial tuzilmaning tarkibiy qismlarini har tomonlama hisobga olish va baholashni nazarda tutadi, bu esa ushbu modelni tizimli baholash uchun moslashtirish imkonini beradi.

Korxonalarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari resurs taqchilligini bartaraf etish nuqtai nazaridan innovatsion rivojlanish uchun shart-sharoitlar yaratish, shuningdek, yuqori ulushga ega mahsulotlar ishlab chiqarishning ilg'or texnologiyalarini ishlab chiqishdan iborat.

1-rasm - Mintaqaning moliyaviy salohiyatining tarkibiy modeli

Barcha ishlab chiqarish jarayoni korxonalar bilan bevosita bog'liq va aloqador, o'ziga xos xususiyatlarga ega faoliyat asosida amalga oshiriladi. Mintaqa moliyaviy potentsiali o'z navbatida, aniq miqdor birliklariga ega bo'lgan ta'minlovchi va korxonalar faoliyati bilan uzviy bog'liq. Ularning faoliyatlari to'g'ri boshqarilsa, optimal rejalashtirilsa, aholi turmush darajasi farovon bo'ladi. Bunga respublika miqyosida hududlarning o'ziga xos moliyaviy xususiyatlarini to'g'ri baholash, qaysi viloyatda, qaysi tumanda qanday turdagi tadbirkorlik faoliyatini olib borish, barcha turdagi korxonalar samaradorligi, ishlab chiqarish va mehnat resurslari bilan ta'minlanganlik darajasi moliyaviy holatini to'g'ri baholash asosida erishiladi.

Korxonalarni ekonometrik modellar yordamida tahlil qilish va prognozlashdan maqsad ushbu jarayonlarga ta'sir etuvchi ijobiy va salbiy omillarni aniqlash, ularni shu orqali amaliyot talablariga muvofiq takomillashtirishdan iborat. Bunda korxonalar to'g'risida to'plangan bilimlar ushbu jarayon yoki obyektga qo'yilgan maqsadlarni ko'zlab boshqarish imkoniyatini beradi, shuningdek, korxonalar rivojlanishining maqsadga muvofiqligi va cheklanganligi to'liq hisobga olinadi. Natijalarning ehtimoliy jihatdan ta'sir etuvchi omillar ko'rib chiqilib, hududiy jihatdan modellashtiriladi.

Vaziyatli tahlil va muhokamadan so'ng, korxonalarining hozirgi moliyaviy holatini yanada yaxshilash uchun moddiy ishlab chiqarish tarmoqlarini rivojlantirishning aniq rejasi ishlab chiqiladi. Bunda aholi jon boshiga daromad va xarajatlar, aholining soni hamda aholining ish bilan band qismining prognozlari, shuningdek, ijtimoiy muammolar bo'yicha mas'ul organlarning qarorlari va boshqalar, shubhasiz, hisobga olinadi. Kuzatishlar natijasi, bozor iqtisodiyoti individual qobiliyatlar va ijtimoiy resurslar harakatini inson ehtiyoji uchun zarur bo'lgan ne'matlar yaratishga yo'naltirib, aholi turmush darajasi, farovonligini ta'minlash uchun har bir mintaqaning iqlimi, urf-odati, bozor iqtisodiyoti sharoitlarini hisobga olib, aniq vaziyatli holatlarni tahlil va muhokama qilishning iqtisodiy shart - sharoitlarini ko'rsatib beradi.

Empirik modellashtirish masalalari o'rganilayotgan sohani anglab yetish bilan cheklanib qolmay, balki, o'rganish jarayonida to'plangan bilimni bozor iqtisodiyoti amaliyotida qo'llash, qo'yilgan maqsadlarga erishish uchun unga ijobiy ta'sir o'tkazish tajribasini egallashni ham ko'zda tutadi.

Tahlil va natijalar

Korxonalarni rivojlantirish jarayonlari bir-biri bilan uzviy ravishda bog'langanligini qaraydigan bo'lsak, ular o'rtasida muayyan aloqadorlik mavjud bo'lib, birining rivojlanishi, albatta, ikkinchisining ham o'zgarishiga omil bo'ladi, ya'ni korxonalarining rivojlanishi aholi turmush darajasi oshishiga olib keladi. Aholi turmush sharoiti, uning faoliyatini rivojlantirish, korxonalarining rivojlanishiga bog'liq. Bu sohalarning rivojlanishi aholi daromadiga, yalpi hududiy mahsulot hajmi oshishiga bog'liqlik, o'z navbatida, ichki mahsulot hajmini oshirish ishlab chiqarish jarayoniga bog'liq. Mana shu o'zaro bog'liqliklarning birortasiga putur yetsa, moliyaviy jarayon ham buziladi. Bu esa mehnat unumdorligi pasayishiga, moddiy manfaatdorlik so'nishiga, natijada aholi turmush sharoiti pasayishiga olib keladi. Shuning uchun ham korxonalarni o'rganishda belgi(omil)lar o'rtasidagi bog'lanishni aniqlash muhim ahamiyatga ega.

Korxonalariga ta'sir etuvchi omillar bir xil emas, balki har xil qiymatlar mos kelishini, ularning o'zaro bog'liqligi korrelyatsion bog'lanishini o'rganish maqsadga muvofiq. Chunki korxonalarining xarakterli xususiyati shundan iboratki, bu sohaga ta'sir qiluvchi barcha omillarning to'liq ro'yxatini (kuchini) aniqlash mumkin emas.

Bundan tashqari, formula yordamida bog‘lanishlarning faqat taxminiy ifodalarini yozish mumkin, xolos. Chunki korxonalar ta‘sir etuvchi omillar soni juda ko‘p bo‘lib, ularning to‘liq ro‘yxatini aniqlash va ta‘sir etuvchi natijaviy belgi bilan bog‘lanishini to‘la ifodalaydigan tenglamani yozish mumkin emas.

Korxonalar ishlab chiqarish va eksport faoliyatini o‘rganish asosan ikki bosqichda olib boriladi:

- 1) korxonaning faoliyatiga ta‘sir ko‘rsatuvchi tashqi omillarni o‘rganish (makro muhit);
- 2) ishlab chiqarish va eksport faoliyatini shakllantirishga ta‘sir ko‘rsatuvchi ichki omillarni aniqlash (mikro muhit).

Birinchi bosqichda davlat tomonidan korxonaning ishlab chiqarish va eksport faoliyatiga ta‘sir ko‘rsatuvchi omillar, ya‘ni korxonaning faoliyat ko‘rsatish huquqiy bazasi, qonun va farmoyishlar, soliq stavkalari, kredit foizlari, bojxona tariflari, davlat tasarrufidagi korxonalarda baho siyosatini amalga oshirish bo‘yicha ko‘rsatmalar, tashqi iqtisodiy faoliyatni amalga oshirish bo‘yicha imtiyoz va cheklashlar tahlil qilinadi.

Ikkinchi bosqichda esa korxonaning faoliyatiga ta‘sir ko‘rsatuvchi ichki omillar tahlil qilinadi, ular quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshiriladi:

a) korxonaning moliyaviy - iqtisodiy holatini tahlil qilish, bunda asosiy e‘tibor korxonaning iqtisodiy salohiyatini, xo‘jalik yuritish mexanizmini, texnik - iqtisodiy ko‘rsatkichlarini, moliyaviy va rentabellik ko‘rsatkichlarini tahlil qilishga qaratiladi;

b) korxonaning tovar assortimentini tahlil qilish va ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning raqobatbardoshligini baholash, bu o‘rinda korxonada ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning nomenklaturasi bo‘yicha rejaning bajarilishi, har bir mahsulotning korxonada samaradorligida tutgan o‘rni, mahsulotlarga sarflanadigan xarajatlar tahlil qilinadi;

v) korxonaning ishlab chiqarish va tovar zahiralari tahlil qilish, bu o‘rinda ishlab chiqarish fondlaridan foydalanish darajasi, fond qaytimi va fond sig‘imi, ularning tarkibi va yangilanish darajasi, kabilar tahlil qilinadi;

g) korxonaning eksport salohiyatini baholash, bunda eksportga ixtisoslashuv darajasi, eksport mahsulotlarining korxonada foydasidagi ulushi, eksport tovarlarining yangilanish darajasi, eksportning jug‘rofiy taqsimlanishi kabi ko‘rsatkichlar tahlil qilinadi;

d) korxonaning ilmiy - texnika va tajriba konstruktorlik faoliyatini baholash, bunda ilmiy tadqiqot ishlarining rentabellik darajasi, qilingan ixtirolar va olingan patentlar, ishlab chiqarishga joriy qilingan yangi mahsulotlar miqdori va ulardan kelgan samara, kadrlar malakasini oshirish va boshqa ko‘rsatkichlar tahlil qilinadi;

e) marketing - miksni tashkil qilish va uni amalga oshirishdan keladigan natijalarni tahlil qilish, bu yerda o‘rganiladigan ko‘rsatkichlar juda ham keng, masalan: marketing - miksga sarflangan umumiy xarajatlar va uning samarasi; sotish kanalini tashkil qilish rentabelligi; reklama byudjetini tashkil qilish va uning bajarilishi ko‘rsatkichi; talabni shakllantirish va sotishni rag‘batlantirish tadbirlariga sarflangan mablag‘larning rentabelligi va hokazolar.

Yuqorida keltirilgan 6 yo‘nalish bo‘yicha marketing tahlilini amalga oshirishdan maqsad: birinchidan - korxonaning raqobatbardoshlik imkoniyatlarini, uning SWOT tahlili, xo‘jalik faoliyatini takomillashtirish bo‘yicha yo‘l - yo‘riqlarni aniqlashga yordam bersa; ikkinchidan - korxonaning tashqi bozordagi marketing strategiyasini belgilash va jahon bozori talablariga mos tovarlar ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish hamda eksport salohiyatini oshirishni ta‘minlashdan iborat bo‘ladi. Shunday qilib, biz bu bobda “O‘zeltexsanoat” assotsiatsiyasi tarkibiga kiruvchi

korxonalarining ishlab chiqarish va eksport faoliyatini yuqorida keltirilgan yo‘nalishlar bo‘yicha tahlil qilamiz.

Eksport tovarlari assortimentini boshqarish ilmiy tadqiqot va tajriba konstruktorlik ishlari, bozorni tadqiq qilish, sotishni tashkil qilish, servis xizmati ko‘rsatish, reklama kabi tadbirlar bilan birgalikda olib borilgandagina kutilgan samarani beradi. Xorij kompaniyalari tajribasidan ma‘lumki, ko‘p hollarda firmalarda marketing bo‘yicha kengash tuziladi, uning tarkibiga korxonalar va bo‘limlarining boshliqlari a‘zo bo‘ladi. Kengashning asosiy vazifasi - eksport assortimentini tahlil qilish, rentabellik darajasi past bo‘lgan tovarlarni ishlab chiqarishdan olib tashlash, yangi va takomillashtirilgan tovarlarni joriy qilish, moliyaviy mablag‘lar ajratish va boshqalar. Bizning korxonalarimizda ham marketing bo‘limlari mavjud, afsuski ular bajaradigan vazifalar doirasi juda ham torligicha qolmoqda. Tashqi bozorlarni o‘rganish, iste‘molchilar ehtiyojini aniqlash, ular bilan doimiy aloqada bo‘lish, yarmarka va ko‘rgazmalarda ishtirok etish masalalari talabga javob bermaydi.

Bizning fikrimizcha, buning asosiy sabablari quyidagilardan iborat:

- 1) yangilik yoki ixtironi yaratish uchun iqtisodiy-texnikaviy shart-sharoitning past darajadaliigi;
- 2) ratsionalizator va ixtirochilar uchun moddiy manfaatdorlik darajasining pastligi;
- 3) ixtirolarni ishlab chiqarishga joriy qilish uchun moliyaviy mablag‘larning yo‘qligi;
- 4) venchur biznesi bilan shug‘ullanuvchi davlat yoki xususiy firmalarning yo‘qligi va boshqalar.

Moliya-sanoat guruhlarini tarkibiga tijorat yoki maxsus banklar, sanoat korxonalarini, ilmiy-tadqiqot va IKB lar, sug‘urta va lizing kompaniyalari kirishi mumkin. Faqat shu holdagina fundamental va amaliy ilmiy-tadqiqotlarni amalga oshirish, hamda ularni ishlab chiqarishga bevosita joriy qilish uchun imkoniyat yaratiladi. Ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlarini davlat tomonidan qo‘llab quvvatlash siyosatini kuchaytirish lozim. Respublikamizning xususiyatlaridan kelib chiqib moliya-sanoat guruhlarida ilmiy-tadqiqot ishlarini amalga oshirishni moliyaviy jihatdan ta‘minlashda turli usullardan foydalanish mumkin. Masalan, sherikchilik, davlat-xususiy moliyalashtirish, bank tomonidan foizsiz kreditlar berish, venchur korxonalarini tashkil qilish va hokazolar. Venchur (inglizcha - venture - tavakkalchilik) korxonalarini - kichik biznesning bir turi, ilmiy muhandislik ishlari, yangi texnika, texnologiya, tovar namunalari yaratish, ishlab chiqarishni boshqarish, tijorat ishini tashkil etish usullarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy qilish bilan shug‘ullanadi. Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, venchur korxonalarini uchun yangiliklarni joriy qilish, uskunalarni tez-tez yangilash, mahsulotlar turini jadal yangilash xususiyatlari xosdir (2 –rasm).

2 –rasm. Xorijiy sarmoyalar ishtirokida moliyaviy salohiyatni oshirish.

Rasmdan ko'rib turganimizdek, respublikamizda xorijiy sarmoyalarni jalb qilish bo'yicha barcha chora-tadbirlar, qulay sarmoya muhiti vujudga keltirilmoqda. Shu bilan birga iqtisodiy islohotlar ham o'z samarasini bera boshladi buning natijasida, iqtisodiyotning ishlab chiqarish sektorining barqarorlashdi. Oylik inflyatsiya darajasining 2-3 foizga tushirilganligi va moliyaviy barqarorlikning ta'minlanganligi, milliy valyutamiz so'mning kursini barqarorlashganligi, ko'p miqdorda valyuta mablag'larining jamg'arilganligi, iqtisodiyotning nodavlat sektorining kengaytirilganligi shular jumlasidandir.

Bozor iqtisodiyoti rivojlanib borayotgan hozirgi davrda korxonaning eksport salohiyatini rivojlanishi iste'molchining istak va xoxishini o'z vaqtida ilg'ab olish, hamda uni tezda qondirishga qaratilgan taqdirdagina amalga oshadi. Buning uchun korxonaning faoliyatini strategik rejalashtirish, uning yaqin va uzoq kelajakdagi maqsadlarini aniqlash muhim ahamiyatga ega. (3- rasm)

3- rasm. Korxonalarda marketing strategiyasining asosiy yo'nalishlari

Korxonaning maqsadlarini uning mohiyatiga ko'ra bir nechta turlarga bo'lishimiz mumkin, masalan: bozordagi maqsadlar - ta'sir ko'rsatish, sotish, bozorning ma'lum ulushini egallash; moliyaviy maqsadlar - foyda, rentabellik; mahsulot va jamiyat bilan bog'liq bo'lgan maqsadlar - sifat, ijtimoiy javobgarlik, korxonaning faoliyati kafolatini ta'minlash va boshqalar.

XULOSA

Ushbu maqolada mintaqadagi korxonalar salohiyatini baholashning ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati va tamoyillari o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, korxonalar salohiyatini baholashda moliyaviy, ishlab chiqarish va innovatsion salohiyat kabi bir qator omillarni hisobga olish zarur.

Korxonaning maqsadlari uning umumiy strategiyasini belgilovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Bozordagi raqobatbardoshlikni ta'minlash, moliyaviy barqarorlikka erishish va jamiyat oldidagi mas'uliyatni ado etish – muvaffaqiyatli biznes yuritishning asosiy yo'nalishlaridir. Ushbu maqsadlarning har biri bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, korxonaning uzoq muddatli rivojlanishiga xizmat qiladi.

Shunday qilib, korxonaning o'z maqsadlariga erishish uchun har tomonlama puxta o'ylangan strategiyani ishlab chiqishi va uni amalga oshirishda doimiy tahlil va monitoring olib borishi

lozim. Bu esa uzoq muddatli muvaffaqiyat va barqaror rivojlanishning kafolati bo'lib xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Strumilin, S.G. Problemy ekonomiki truda: uchebnoe posobie /– Moskva: Ekonomika, 1957. – 130 s.
2. Romanov, A.P., Serebrennikov, V.M., Kirillina, O.V. Upravlenie ekonomicheskim potentsialom organizatsii: uchebnoe posobie / – Tambov: FGBOU VPO «TGTU», 2012. – 88 s.
3. Misko, K.M. Resursny potentsial regiona (teoreticheskie i metodologicheskie aspekty issledovaniya): uchebnoe posobie / – Moskva: Nauka, 1991. – 121 s.
4. Anchishkin, A.I. Nauka, Tekhnika, Ekonomika: uchebnoe posobie / Moskva: Ekonomika, 1986. – 259 s.
5. Abashkin V., Boyarov A., Kutsenko E. Klasternaya politika v Rossii: ot teorii k praktike // Forsayt. - T. 6. № 3. – 2012. - S. 16–27.
6. Ivanov, N.A., Odegov, Yu.G., Andreev, K.L. Trudovoy potentsial promyshlennogo predpriyatiya: uchebnoe posobie – Saratov: Izd-vo Saratovskogo un-ta, 1988. – 215 s.
7. Arestova, N.V. Podkhody k otsenke ekonomicheskogo potentsiala// Ekonomika i nauka. - № 1(5). – 2011. - S. 14–16.
8. Vvedenskiy, B.A. Bolshaya Sovetskaya Entsiklopediya – Moskva, 1975. – T. 34. – 656 s.
9. Lepa, R.N., Tsopa, N.V., Goncharenko, M.F. Teoreticheskaya paradigma potentsiala razvitiya promyshlenno predpriyatiya // Ekonomika promyshlennosti – 2010. - № 3 (51). – S. 86-93.
10. Akifyeva, V.A., Batova, T.N. Issledovanie vzaimosvyazi marketingovogo, ekonomicheskogo i rynochnogo potentsialov predpriyatiya / NIU ITMO. - № 3. – 2015. – S. 42-61.
11. Arestova, N.V. Podkhody k otsenke ekonomicheskogo potentsiala // Ekonomika i nauka. - № 1(5). – 2011. - S. 14–16.
12. Kaplina, A.V. Analiz modeley formirovaniya klasternykh struktur v sisteme regionalnoy ekonomiki [Elektronnyy resurs] / Ekonomika i upravlenie. – № 5(114). – 2014. – S. 57-62.
13. Menshchikova, V.I. Ekonomicheskiy potentsial regiona: terminologiya, struktura, model / Vestnik TGU – 2010. - № 4 (84). – S. 51-63.